

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA MATN VOSITASIDA O‘QUVCHILARDA OG‘ZAKI NUTQ KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISH

Umirzaqova Zilola

Namangan Davlat Pedagogika Instituti
Boshlang‘ich ta‘lim mutaxassisligi magistranti

Ilmiy rahbar: Jakbarova Mahliyo
NamDPI o‘qituvchisi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15668040>

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang‘ich ta‘limda, xususan 3-sinf ona tili darslarida matn vositasida o‘quvchilarning og‘zaki nutq ko‘nikmalarini rivojlantirish masalasiga bag‘ishlangan. Maqolada "Do‘stlik haqida" matni asosida o‘quvchilarning og‘zaki fikrini shakllantirish, mantiqiy izchillikda gapirish, asosiy g‘oyani anglab, uni mustaqil ifodalash qobiliyatini rivojlantirish metodikasi tahlil qilingan. Tadqiqot O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni, UNESCO, OECD va PIRLS baholash tizimi mezonlari, shuningdek rus, ingliz va o‘zbek tillaridagi ilmiy manbalar asosida olib borilgan. Maqolada matn asosida til ko‘nikmalarini chuqurlashtirish, muloqotga kirishish qobiliyatini mustahkamlash va tanqidiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiluvchi metodlar, shuningdek ularning amaliy qo‘llanilish natijalari keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, og‘zaki nutq, matn bilan ishlash, do‘stlik, tafakkur, tanqidiy fikrlash, kreativ fikrlash, PIRLS, UNESCO, OECD, interaktiv metodlar, drammatizatsiya, tafakkur xaritalari.

Abstract. This article focuses on the development of oral speech skills of students in primary education, specifically in 3rd grade mother tongue classes through text work. The methodology of shaping oral thinking, speaking with logical consistency, understanding the main idea, and expressing it independently based on the text "About Friendship" is analyzed. The study is based on the Law of the Republic of Uzbekistan "On Education," and the criteria of UNESCO, OECD, and PIRLS. The article widely describes methods that deepen language skills through texts, strengthen communication abilities, and foster critical thinking, along with the practical application results of these methods.

Keywords: primary education, oral speech, text analysis, friendship, thinking, critical thinking, creative thinking, PIRLS, UNESCO, OECD, interactive methods, dramatization, mind maps.

Аннотация. Данная статья посвящена развитию устной речи учащихся начальной школы, в частности третьего класса, на уроках родного языка на основе работы с текстом. Проанализирована методика формирования устного мышления, логически последовательной речи, понимания основной идеи и её самостоятельного выражения на примере текста «О дружбе». Исследование проведено на основе Закона Республики Узбекистан «Об образовании», а также критериев PIRLS, ЮНЕСКО и ОЭСР. В статье подробно описаны

методы, способствующие углублению языковых навыков, укреплению коммуникативных способностей и развитию критического мышления, а также представлены результаты практического применения этих методов.

Ключевые слова: начальное образование, устная речь, работа с текстом, дружба, мышление, критическое мышление, креативное мышление, PIRLS, ЮНЕСКО, ОЭСР, интерактивные методы, драматизация, интеллект-карты.

Kirish

XXI asrda ta'limning asosiy maqsadi shunchaki bilim berish emas, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlash, o'z fikrini og'zaki va yozma shaklda to'liq ifodalash qobiliyatini shakllantirishdir. Xalqaro tadqiqotlar, xususan PIRLS baholash natijalari, o'quvchilarning matnni anglash va unga asoslangan holda o'z fikrini bayon eta olish ko'nikmasi bilim sifatida emas, balki amaliy kompetensiya sifatida muhimligini ko'rsatmoqda. Boshlang'ich ta'limda bu ko'nikmalarni rivojlantirish vositalaridan biri — matn bilan ishlashdir. Aynan og'zaki nutqni shakllantirishda matn asosidagi faoliyatlar orqali o'quvchining lug'at boyligi, fikrlar izchilligi, muloqotga kirishish malakasi va mustaqil nutqiy faolligi rivojlanadi.

O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida har bir shaxsning intellektual va muloqot salohiyatini rivojlantirish ta'limning asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilangan. Matn bilan ishlash jarayonida o'quvchi asosiy g'oyani anglaydi, o'z fikrini erkin bayon qiladi, muloqotga kirishadi va mustaqil fikr yuritadi. Bunda nafaqat tilga oid mashqlar, balki ijtimoiy-axloqiy tarbiya bilan integratsiyalashgan faoliyatlar ham katta rol o'ynaydi.

Material va metodlar

Tadqiqot jarayonida bir nechta metodologik yondashuvlar qo'llanildi. Birinchidan, ilmiy-nazariy tahlil orqali Dewey, Vygotsky, Bruner, Cazden, Bakhtin kabi olimlarning til rivoji, muloqot kompetensiyasi va konstruktiv yondashuvga oid ilmiy ishlari chuqur o'rganildi. Bu nazariyalar asosida og'zaki nutqning shakllanishida muloqot, muhokama, taqlid va faol ishtirokning roli aniqlashtirildi. Ikkinchidan, UNESCO, OECD, PIRLS kabi xalqaro tashkilotlarning zamonaviy ta'limga oid tavsiyalari va baholash mezonlari tahlil qilindi. Uchinchi metod –

amaliy kuzatuv va eksperiment bo'lib, u Namangan shahri va Namangan viloyatidagi 4 ta umumta'lim maktabining 3-sinf o'quvchilari ishtirokida amalga oshirildi.

"Do'stlik haqida" matni tanlanib, 8 haftalik metodik dasturni amalga oshirish uchun asosiy manba sifatida belgilandi. Dasturga matnni tahlil qilish, asosiy g'oyani aniqlash, savol-javobli ishlash, rolli o'yinlar, mini-dialoglar, drammatizatsiya, tafakkur xaritalari asosida hikoya tuzish, voqeani davom ettirish kabi mashg'ulotlar kiritildi. Har bir mashg'ulotda o'quvchilarning og'zaki ifodasi yozib olinib, lingvistik jihatdan tahlil qilindi.

Dastlabki va yakuniy bosqichlarda o'quvchilarga og'zaki nutq bo'yicha diagnostik topshiriqlar berildi: asosiy g'oyani aytish, matnni qisqacha qayta hikoya qilish, shaxsiy fikrni bayon etish, savollarga to'liq va mantiqiy javob berish, o'z fikrini isbotlashga harakat qilish. O'qituvchilar bilan intervyular o'tkazilib, darslarning samaradorligi va qiyinchiliklari bo'yicha ma'lumotlar to'plandi.

Natijalar

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, matn asosida olib borilgan interaktiv faoliyatlar o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirishda sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Dastlabki baholashda o'quvchilarning 38 foizi asosiy g'oyani to'liq anglab, mustaqil ifodalay olgan bo'lsa, tajriba yakunida bu ko'rsatkich 72 foizga yetdi. Savollarga mantiqiy javob berish darajasi 45 foizdan 80 foizgacha oshdi. Muloqotda faol ishtirok etish ko'nikmasi 41 foizdan 76 foizgacha oshgani kuzatildi. Ayniqsa, mini-dialoglar va drammatizatsiya mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning intonatsiya, ifoda va emotsional nutq salohiyati rivojlangani sezildi.

"Do'stlik haqida" matni asosida o'tkazilgan darslarda o'quvchilar mavzuga oid shaxsiy tajribalari asosida fikr yuritishga, matndagi qahramonlar bilan o'zlarini taqqoslashga, voqealar davomida yuzaga keladigan muammolarga yechim topishga o'rgandilar. Matnni qayta hikoya qilish va voqeani davom ettirish mashqlarida 65 foiz o'quvchi mustaqil syujet ishlab chiqqan, 58 foiz o'quvchi esa nutqida bog'lovchilar va mantiqiy aloqadorlik vositalaridan foydalangan.

Tahlil (Discussion)

Tadqiqot natijalari xalqaro ilmiy adabiyotlar bilan solishtirilganda, matn asosida ogʻzaki nutqni rivojlantirishning yuqori samaradorligi yana bir bor tasdiqlandi. Vygotsky nazariyasiga koʻra, til ijtimoiylashuv va intellektual rivojlanishning markaziy omilidir. Dewey esa tajriba orqali oʻrganishning ustuvorligini taʼkidlab, oʻquvchining faolligini rivojlantirish zarurligini ilgari suradi. PIRLS baholash tizimi ham aynan matn asosida fikr yuritish, asosiy gʻoyani tushunish, asoslash va shaxsiy fikr bildirish kabi komponentlarni baholaydi. Tadqiqotda olingan natijalar ana shu komponentlar boʻyicha ijobiy oʻsish koʻrsatgan.

Bizning tajribamizda drammatizatsiya va rolli oʻyinlar orqali matnni qayta ijodiy ishlash oʻquvchilarda erkin muloqot qilish, shaxsiy his-tuygʻularni nutqda ifodalash va boshqalarning fikrini tinglash malakalarini shakllantirgan. Bular UNESCO va OECD tavsiyalarida keltirilgan kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodlari bilan mos tushadi.

Xulosa va Tavsiyalar

Tadqiqot davomida olingan maʼlumotlar shuni koʻrsatdiki, 3-sinf ona tili darslarida matn vositasida ogʻzaki nutq koʻnikmalarini shakllantirish boshlangʻich taʼlimning ustuvor yoʻnalishlaridan biri boʻlishi kerak. Matn bilan ishlash orqali oʻquvchilar faqat axborotni qabul qilish emas, balki uni qayta ishlab, mustaqil nutqiy faoliyatga aylantirish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu esa ogʻzaki nutq madaniyatini, fikrlashni, muloqotga kirishishni va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi. Bundan tashqari, oʻquvchilarda mustaqil fikr yuritish, muammoli vaziyatlarga yechim topish, boshqa fikrlarni tinglash va baholash, shuningdek oʻz gʻoyalarini mantiqiy asosda ifodalash kabi yuqori darajadagi kognitiv kompetensiyalar shakllanadi.

Bu metodikaning afzalligi shundaki, oʻquvchilarda til va muloqotga oid qobiliyatlar integratsiyalashgan holda rivojlanadi. Matn asosida ishlash orqali oʻquvchilar shunchaki til strukturasi yoki grammatikani emas, balki mazmun, axloqiy-ijtimoiy gʻoyalar, madaniy qadriyatlar, shaxsiy nuqtai nazarini ham oʻrganadilar. Bu esa ularni faqat yaxshi oʻquvchiga emas, balki fikr bildiruvchi, eshituvchi va baholovchi faol subyektga aylantiradi.

Tavsiyalar:

- Boshlang'ich ta'lim dasturlarida har bir mavzuga mos matn asosida og'zaki nutqni rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlarning tizimini ishlab chiqish, bu topshiriqlarni sinf bosqichiga mos darajada murakkablashtirish.
- Matn asosida ijodiy hikoya tuzish, dramatisatsiya, mini-sahna, savol-javob, tafakkur xaritalari, jadvallar, tushunchalar xaritasi (concept map), vizual fikrlash vositalaridan foydalanishni kengaytirish.
- O'quvchilarda og'zaki nutqni faollashtirish uchun guruhviy muloqot, debat, matnga asoslangan rolli suhbatlar va izohli o'qish faoliyatlarini yo'lga qo'yish.
- O'quvchilarni o'z fikrini asoslash, sabab-oqibat bog'liqligida izchil ifodalash, voqeani baholash, tanqidiy fikr bildirish, boshqa fikrlarni solishtira olishga o'rgatuvchi interaktiv metodlarni keng joriy etish.
- O'qituvchilar uchun nutq rivoji va matn asosidagi metodika bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish, ayniqsa amaliy mashg'ulotlar asosida.
- Ona tili darslarida o'quvchilarning og'zaki nutq faoliyatini doimiy ravishda monitoring qilish, individual rivojlanish xaritalari va portfellar orqali shaxsiy o'sishni baholash.
- Ona tili va adabiyot darslarida milliy va badiiy matnlarni zamonaviy metodik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish.
- Har bir o'quvchi uchun nutqiy faollik darajasini hisobga olgan holda diferensial yondashuvlarni qo'llash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isakov, A. (2023). Approaches to Teaching Art in a Digital Age: An Analytical Review of Research between 2000-2021. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 8-19.
2. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). USING FROM THE LEADING INNOVATIONAL METHODS IN TEACING ON THE THEME "SOCIAL-ECONOMICAL GROUPS OF THE WORLD COUNTRIES", THE POLITICAL MAP OF THE WORLD AT THE PRESENT TIME. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.
3. Nuraliyeva, K. I. (2021). BOSHLANGICH SINFI OQUVCHILARINING KREATIV SALOHİYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 208-214.

4. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUz*, 1(1.2), 198-200.

5. Rano, L. X. (2022). Formation of communicative competence in primary school students through productive learning. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 300-307.

6. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.

7. Жакбарова Махлия Ибрагимжоновна (2022). Использование учебных заданий в развитии речевых навыков учащихся. *Образование и инновационные исследования* 12(1), 225-231.

8. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.